

INKLYUZIV MUHITDA MULOQOT (NUTQ) MADANIYATNING MUHIM OMILLARI

Rahimboy Jumaniyozov

Professor, "TIQXMMI" Milliy tadqiqot universiteti matbuot kotibi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15093740>

Annotatsiya. Maqolada inklyuziv muhitda o'quvchi va o'qituvchilar orasidagi muloqot etiketi, nutqiy va xulqiy madaniyatning o'ziga xos omillari haqida fikr yuritiladi. Bu borada o'ziga xos tajribalar, ta'lim olish va ta'lim berishdagi ijobiy natijalar xususida takliflar keltirilgan.

Kalit so'zlar: muloqot, etiket, mezon, inklyuziv ta'lim, psixolingvistika, nutqiy va xulqiy madaniyat, ijtimoiy talab, o'qitish usuli, ong osti, natijadorlik, mantiq, pauza, talaffuz va tafakkur.

Abstract. The article discusses the etiquette of communication between students and teachers in an inclusive environment, the specific factors of speech and moral culture. In this regard, the experience of foreign countries, positive results in learning and teaching are presented.

Keywords: communication, etiquette, criterion, inclusive education, psycholinguistics, speech and moral culture, social demand, teaching method, subconscious, effectiveness, logic, pause, pronunciation and thinking.

Inklyuziv muhitda muloqot va nutq madaniyati insonlar o'rtasida hurmat, tushunish va bag'rikenglikni shakllantirishda asosiy omil hisoblanadi. Agar biz inklyuziv jamiyat qurishni istasak, har bir insonning ehtiyojlarini hisobga olib, muloqot strategiyalarini shunga moslashtirishimiz lozim bo'ladi.

Ma'lumki, har bir insonga, ularning jismoniy, aqliy, ijtimoiy yoki madaniy farqlaridan qat'i nazar, teng imkoniyatlar yaratilib, o'zini erkin va hurmat qilingan his qiladigan sharoit bu inklyuziv muhitdir. Inklyuziv muhitda barcha shaxslarning ehtiyojlari inobatga olinadi va ularga mos sharoitlar taqdim etiladi. Bu, asosan, nogironligi bor shaxslar, kam ta'minlangan yoki ijtimoiy jihatdan to'siqlarga duch kelgan guruhlar uchun ayniqsa, juda muhimdir.

Inklyuziv ta'lim – bu har qanday yoshdagi va ehtiyojdagi bolalar yoki kattalar bilim olishi uchun teng imkoniyat yaratiladigan ta'lim tizimidir.

Bu o'ziga xos tarbiyaviy va ta'limiy jarayondir. Bu jarayonda muloqot va nutq madaniyati, muomala va tarbiyaning o'ziga xos o'rni bor. To'g'ri, nogironligi bor bolalar oddiy sinflarda sog'lom tengdoshlari bilan birga ta'lim oladi.

Bu borada O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 12 oktyabrdagi «Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim berishga oid normativ-huquqiy hujjatlarni tasdiqlash to'g'risida»gi 638-son qarori e'tiborga molik. Unda 2020–2025 yillarda xalq ta'limi tizimida inklyuziv ta'limni rivojlantirish konsepsiyasida alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ko'rsatiladigan ta'lim xizmatlari sifatini yaxshilash bo'yicha vazifalar belgilab berilgandi.

Jumladan, alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarning moslashishi va integratsiyasi uchun maktab-internatlarni bosqichma-bosqich maxsus jihozlar bilan ta'minlash yo'lga qo'yildi. Bu yaxshi. Shuni qayd etish zarurki, o'qituvchilar va ta'lim tizimi har bir o'quvchining ehtiyojlariga mos maxsus o'qitish usullari, moslashtirilgan o'quv dasturlari va texnologiyalari bo'lgani bilan muloqot tarzi va shakllari o'ziga xoslik kasb etadi.

Ta'limning kaliti nutq bilan, tarbiyaning kaliti xulq bilan ekan, demak, muloqotning ochqichi nutq, muomalaning tutqichi xulq bilandir. Xulqiy va nutqiy madaniyatga ega bo'lmagan insonni komil, avlodni barkamol deyish nojoiz.

So'z o'ksik qalbning ham malhamidir. Uni to'g'ri qo'llash muloqotning omili, muomalaning taomilidir. Nutq madaniyati zamirida so'z fasohati turadi. Bu esa nutq madaniyatining o'zagi, notiqlik san'atining o'zanidir. Uch bosqichli harakat, ya'ni so'zni topish, tanlash va qo'llash muhim ahamiyat kasb etadi. Noo'rin qo'llangan so'z noxush holatni tug'dirishi, boshqacha aytganda vaziyatni aziyatga aylantirishi mumkin.

"So'z insonning buyuk qurollaridan biri. Sidqidildan va vaqtida aytilgan oddiygina so'z qudratli va yengilmas kuchga aylanadi. U so'zlovchining o'zini qiziqtirib yuborishi, uni va atrofda qilarni o'z nafisligi bilan mahliyo etishi mumkin".

Rus pedagogi A. F. Konining ushbu mulohazalari so'zni topish, tanlash va qo'llash bilan bog'liq jarayonga to'la javob beradi. Chunki so'zning o'z vaqti, o'z o'rnini bilib chin dildan aytilishi samara va natija beradigina emas, balki, tinglovchilarni rom ham etadi. Demak, har bir o'qituvchi buni yaxshi idrok etishi zarur. O'qituvchi bilishi va amal qilishi bilan bog'liq vazifalardan birini notiqlar misolida yirik faylasuf Benedik Spinoza shunday deydi: «Notiq kulishi, yig'lashi va nafratlanishi emas, tushunmog'i darkor». O'qituvchi o'z o'quvchi yoki talabasining qalbi, holati va sharoitini tushunishi nihoyatda muhim. Dars soati mobaynida gapirsam bo'ldi, shogirdlar eshitadimi yo yo'qmi qabilida ish tutish ham o'rinli emas. Ta'bir joiz bo'lsa, u vaqt o'g'risi.

Diqqat bilan tinglamayotgan tinglovchiga gapirish devorga qarab so'z aytishdan boshqa narsa emas. Suhbatga suhbatdoshni moyil qilish ham katta san'at. Buni Amir ul-maoniy Kaykovus

«Qobusnoma»sida shunday maslahat beradi. «Har kishiga so'z aytur bo'lsang qarag'il, ul sening so'zingga xaridormu yoki xaridor emasmu? Agarda uni so'zingga xaridor topsang, unga so'zingni sotg'il. Yo'q ersa, ul so'zni qo'yib, shundoq so'z degilkim, unga xush kelsin va sening so'zingga xaridor bo'lsin».

So'zlovchining maqsadi ma'lumotni o'rinli tarzda yetkazish bo'lib, unda tinglovchining unumli ravishda ma'lumotni olishi, o'ziga singdirishi va ongli ravishda amalga yo'naltirishi muhim. Buni Per Buast obrazli tarzda shunday izohlaydi: «Gapirayotgan odam ekadi, eshitayotgan odam hosil yig'adi».

Nutq o'z kuchi bilan ishonchga asos, da'vatga dalil, majburiylikka mezon bo'lmasa, u o'z mohiyatini yo'qotadi. Demak, so'z tinglovchining ongi, holati va xatti-harakatida o'zgarish yasamas ekan, uning xosiyati yo'q, hisobi. Shu bois Amerika shoiri Rolf Emerson «Nutq qudratli kuch: u ishontiradi, undaydi, majbur qiladi» deyishi bilan haqlidir.

Suvni isrof qilish nomaqbul bo'lganidek, so'zni ham o'rinsiz qo'llash yaramaydi. Har kimning aql va bilim darajasiga qarab so'zlash maqsadga muvofiq. Shuning uchun ham xoslarning, ya'ni yuqori toifadagi kishilar davrasidagi so'zni, oddiy avom, omi odamlar guruhida aytasangiz, yo aksincha bo'lsa singishmaydi. Buni nozik tab'lik bilan ilg'ash zarurligi borasida Kaykovusning qarashlari g'oyat ibratlidir. «Gar so'zni va hunarni yaxshi bilsang ham hech bir so'zni sindirmag'il, to'g'ri ta'rif qilg'il va uni bir rangda aytg'il: xosga xos so'z, omiyga omiy so'z degil, toki u hikmatga muvofiq bo'lsun va eshitgan kishig'a og'ir kelmasin, yo'qsa so'zingni dalil va hujjat bila ham eshitmag'aylar.»

So'zingiz marg'ub bo'lsagina o'zingiz mahjub bo'lasiz. Shuning uchun davraning darajasi, yoshi va saviyasini e'tiborga olish zarur. Buning maxsus chizib qo'yilgan tarhi yo'q. Har bir davra o'ziga xos. Buni faqat his etish, idrok qilish kerak.

Ana shu bois Yusuf Xos Hojib «Soʻzning oʻrni sir» deyishi bilan haqli edi. Fikrimiz yalangʻoch boʻlmasligi uchun Nosir Xisravga murojaat qilish oʻrinlidir. U yozadi: «Soʻz ichra mudom aql yashirindir, soʻz chimildigʻu, aql kelindir.»

Shaxsning nutq madaniyati uning ijtimoiy mavqei yoki jismoniy imkoniyatlariga qarab baholanmaydi. Oʻzaro hurmat va ehtirom boʻlmagan joyda nutq madaniyatiga putur yetadi. Tushunmovchilik oqibatida ijtimoiy qarama-qarshiliklar yuzaga kelishi tabiiy.

Demak, kimga, nima haqda, qachon, qaerda, qanday qilib va qancha aytishni bilish hamda amal qilish nutq madaniyati va notiqlik sanʼatining muhim mezonidir. Bu esa aql-idrok va fahm-farosatning uygʻunligini talab etadi. Oddiy, ravon tilda tushunarli soʻzlash, murakkab yoki ilmiy terminlarni iloji boricha nutqda qoʻllamaslik kerak.

Toʻgʻri, nogironligi bor shaxslar uchun mos keladigan muloqot shakllaridan foydalanish ham oʻrinli. Bular imo-ishora tili, yozma materiallar, vizual yordamchi vositalar boʻlib, noverbal vositalar, boshqacha aytganda, paralingvistik hodisalar sifatida izohlanadi. Muloqot jarayoni faqat nutq madaniyati til vositasigina emas, balki psixologik hodisa hamdir.

Nutq madaniyatining ikki koʻrinishi bor. Bu ogʻzaki va yozma nutq madaniyatidir. Har birining oʻz talabi va qoidalari bor. Taʼlim tizimida, xususan inklyuziv taʼlimda ham nutq mahoratining ikki qanotini bilish va amal qilish muhim. Bu nutq xususiyatlarini bilish va nutq texnikasiga amal qilishdir. Nutqning toʻgʻriligi, aniqligi, mantiqiyligi, soddaligi, qisqaligi, boyligi, taʼsirchanligi, obrazlilik uning sifatleri boʻlsa, ovoz, nafas, diksiya, urgʻu, ritm, pauza esa uning texnik vositalaridir.

Inklyuziv nutq madaniyatida empatiyaning oʻrni juda katta, chunki u insonlar oʻrtasidagi ijtimoiy aloqalarni mustahkamlaydi. Empatiya – bu boshqa insonlarning his-tuygʻularini tushunish va ularga mos javob berish qobiliyatidir. Buning bir qancha omillari bor. Suhbatdoshning holatini tushunishga harakat qilish, faol tinglash va fikrlarini boʻlmasdan eshitish, tushunmovchilik yuzaga kelganda sabr bilan yondashish xuddi shunday omillardandir.

Agar empatiya yetarli boʻlmasa, insonlar oʻzlarini chetga surilgandek his qilishi va inklyuziv muhitdan uzoqlashishi mumkin. Shuningdek, inklyuziv muhitda nutq madaniyatini rivojlantirish uchun moslashuvchan muloqot usullari talab etiladi. Eshitish qobiliyati past boʻlgan insonlar uchun imo-ishora tili yoki yozma materiallardan foydalanish, koʻrish qobiliyati past boʻlgan insonlar uchun audio va Brail alifbosini istifoda etish xuddi shunday moslashuvchan muloqot usullaridandir.

Inklyuziv muhitda muloqotning yana bir muhim omili – ochiq va konstruktiv fikr almashishdir. Fikr almashishda ochiqlik va xolislikni saqlash, bahs-munozaralarda dalillarga asoslangan holda fikr bildirish, shaxsiy hujumlardan qochish va xolis yondashish.

Til, nutq, soʻz bamosoli dudama xanjarga qiyos qilinadi. Soʻz buzadi-soʻz tuzadi, olqish ham-qargʻish ham u bilan, obodlik ham-barbodlik ham u bilan, bunyodkor gʻoyalar ham-buzgʻunchi gʻoyalar ham soʻz bilan. Shunday ekan, uni oʻrinli qoʻllash, ayniqsa, inklyuziv muhitda juda zarur.

Inklyuziv muhitda har bir inson oʻzini xavfsiz va hurmat qilingan his qilishi muhimdir. Buning uchun ijobiy va dalda beruvchi soʻzlardan foydalanish, odamlarning yutuqlari va fikrlarini qadrlash, hech kimni muloqotdan chetlab qoʻymaslik zarur. Oʻksik qalbning malhami xushsoʻzlik, halimtabiat, xushmuomalalikdir.

Inklyuziv muhitda nutq madaniyatini shakllantirish va rivojlantirish uchun turli omillarni hisobga olish lozim. Hurmat, empatiya, aniq va tushunarli nutq, moslashuvchan muloqot usullari, ochiq fikr almashish va zamonaviy texnologiyalar – bularning barchasi inklyuziv nutq

madaniyatining samaradorligini oshiradi. Jamiyatimiz inklyuziv tamoyillar asosida rivojlanishi uchun, har bir inson nutq madaniyatida teng huquq va hurmatga ega bo'lishi shart.

Nutq madaniyatini rivojlantirish – inklyuziv jamiyatni yaratishning muhim sharti ekanin yodda tutish zarur. Ushbu qoidani bilish muhimdir. So'zlash ma'rifatdan, tinglash madaniyatdan, anglash esa ma'naviyatdandir.

Inklyuziv muhitda barcha insonlar o'z fikrlarini tushunarli bayon qila olishi hamda boshqalarning gaplarini to'g'ri tushuna olishi muhimdir. Buning uchun quyidagilarga e'tibor qaratish lozim: Suhbatdoshning holatini tushunishga harakat qilish, faol tinglash va fikrlarini bo'lmasdan eshitish, tushunmovchilik yuzaga kelganda sabr bilan yondashish.

Verbal va neverbal muloqotdan unumli va o'rinli foydalanish zarur. Nutqning og'zaki shaklidan tashqari, neverbal ishoralar (jestlar, mimika, harakatlar) orqali ham muloqot qilishni o'rgatish. Eshitish qobiliyati cheklangan shaxslar bilan ishoralar tili yoki vizual vositalar orqali muloqot qilish mashqlarini amalga oshirish kerak.

Agar empatiya yetarli bo'lmasa, insonlar o'zlarini rad etilgandek his qilishi va inklyuziv muhitdan chetda qolishi mumkin. Shuning tuchun muloqotda ishtirok etayotganlarning hissiyotlarini inobatga olish.

Inklyuziv muhitda nutq madaniyatini shakllantirish va rivojlantirish uchun turli omillarni hisobga olish lozim. Hurmat, empatiya, aniq va tushunarli nutq, moslashuvchan muloqot usullari, ochiq fikr almashish va zamonaviy texnologiyalar – bularning barchasi inklyuziv nutq madaniyatining samaradorligini oshiradi. Jamiyatimiz inklyuziv tamoyillar asosida rivojlanishi uchun, har bir inson nutq madaniyatida teng huquq va hurmatga ega bo'lishi shart.

Shu o'rinda ijtimoiy tarmoqlardagi manbalar asosida xorijiy mamlakatlarning bu boradagi tajribalariga tayanish maqsadga muvofiq.

Multikulturalizm: Kanadada turli xil madaniyatlarning mavjudligi muloqot madaniyatiga katta ta'sir ko'rsatadi. Kanadadagi inklyuziv muhitda hurmat, tolerantlik va o'zaro tushunishga asoslangan muloqot qoidalari rivojlangan.

Kanadada nutq madaniyatida ochiqlik, haqiqatga yaqinlik va e'tiborlilik muhim ahamiyatga ega. Kanadalik mutaxassislar muhokamalarda o'z fikrlarini ochiq va hurmatli tarzda bildirishga harakat qiladilar.

“She'll be right, mate” madaniyati: Avstraliyada “She'll be right, mate” degan maqolga asoslangan muloqot madaniyati rivojlangan. Bu maqol optimizm, o'zaro yordam va hamjihatlikni anglatadi.

Avstraliyada nutq madaniyatida yumshoqlik, kuchli hissiyotlarni bildirmaslik va o'zaro hurmatga asoslangan muloqot qoidalari muhim ahamiyatga ega. Avstraliyalik mutaxassislar muhokamalarda o'z fikrlarini yumshoq va hurmatli tarzda bildirishga harakat qiladilar.

“British reserve” madaniyati: Buyuk Britaniyada “British reserve” degan maqolga asoslangan muloqot madaniyati rivojlangan. Bu maqol xususiylikka hurmat, hissiyotlarni nazorat qilish va rasmiylikka asoslangan muloqotni anglatadi.

Buyuk Britaniyada nutq madaniyatida rasmiylik, aniqlik va hurmatga asoslangan muloqot qoidalari muhim ahamiyatga ega. Buyuk Britaniyalik mutaxassislar muhokamalarda o'z fikrlarini aniq, rasmiy va hurmatli tarzda bildirishga harakat qiladilar.

“American Dream” madaniyati: AQSHda “American Dream” degan maqolga asoslangan muloqot madaniyati rivojlangan. Bu maqol muvaffaqiyatga ishonish, o'z hayoti uchun javobgarlik va o'z fikrlarini ochiq bildirishga asoslangan muloqotni anglatadi.

AQSHda nutq madaniyatida ochiqlik, haqiqatga yaqinlik va o'z fikrlarini ochiq bildirishga asoslangan muloqot qoidalari muhim ahamiyatga ega. AQSHlik mutaxassislar muhokamalarda o'z fikrlarini ochiq va hurmatli tarzda bildirishga harakat qiladilar.

“Jantelagen” madaniyati: Shvetsiyada “Jantelagen” degan maqolga asoslangan muloqot madaniyati rivojlangan. Bu maqol hamjihatlik, o'zaro hurmat va kamtarlikka asoslangan muloqotni anglatadi.

Shvetsiyada nutq madaniyatida yumshoqlik, hissiyotlarni nazorat qilish va o'zaro hurmatga asoslangan muloqot qoidalari muhim ahamiyatga ega. Shvetsiyalik mutaxassislar muhokamalarda o'z fikrlarini yumshoq va hurmatli tarzda bildirishga harakat qiladilar.

Xulosa va taklif o'rnida shularni qayd etish mumkin.

- nutq madaniyati, muloqot etiketi yuzasidan imkoniyatlari cheklangan shaxslarning ehtiyojlaridan kelib chiqib, maxsus inklyuziv ta'lim mazmunini ilmiy-uslubiy jihatdan ishlab chiqish;

- ta'lim maskanlarida inklyuziv o'qitish uchun pedagogik kadrlarni tayyorlash, malakasini oshirish ishlarini takomillashtirish;

- shu yo'nalishda dars beruvchi pedagoglarning kommunikativ kompetentligini, xususan lingvistik kompetensiyasini oshirish; muloqot etiketi va muomala madaniyatini takomillashtirish;

- inklyuziv ta'lim muammolarini ilmiy-nazariy va ilmiy-uslubiy nuqtai nazardan ishlab chiqilishini ta'minlaydigan ilmiy-pedagogik kadrlarning kasbiy tayyorgarligi va malakasini oshirish;

- muloqot-nutq madaniyatini xorijiy mamlakatlardagi xalqaro tajribalarni milliy qadriyat va mentalitetimizga mos usullarini ommalashtirish maqsadga muvofiq.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. «Inklyuziv ta'limdan inklyuziv jamiyat sari: Strategiyalar, tajribalar va zamonaviy texnologiyalar» mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallar to'plami 2024-yil 17-may.
2. X.Ibraimov, M.Quronov. Umumiy pedagogika. Sahnof nashriyoti, T., 2023 y.
3. X.Ibraimov, M.Quronov. F.Ibraimova. Pedagogika nazariyasi va tarixi. Sahnof nashriyoti, T., 2024 y
4. Ture Yonsson. Inklyuziv ta'lim (O'qituvchilar uchun metodik qo'llanma). YuNESKO xalqaro tashkiloti «Opereyshen Mersi» Xalqaro Tashkiloti, Respublika ta'lim markazi. Toshkent, 2003.
5. Devid Bayn. Rivojlanayotgan mamlakatlarda nogiron bolalarni baholash. Dastur va ko'rsatmalar. Kanada. Albert universitetining pedagogika fakulteti, 1991.
6. Kristin Maylz. Kanada. Jamiyatdagi nogiron odamlarni o'qitish. Maktab o'qituvchilariga qo'llanma, 1991.
7. Выготский Л.С. Дефект и сверхкомпенсация. // «Проблема дефектологии». Москва, 1996.
8. Кыргызановская Л.М. Психологическая коррекция в условиях инклюзивного образования. Посobie dlya psixologov i pedagogov. – M.: «Vlados», 2013.
9. Nishonova Z., Alimova G. Bolalar psixologiyasi va uni o'qitish metodikasi. – T.: O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi Adabiyot jamg'armasi nashriyoti, 2006. -44-b
10. D.S.Qaxarova. Inklyuziv ta'lim texnologiyasi. –T.: «Fan va texnologiya», 2014, 192 bet.
11. Kaykovus. Qobusnoma. “O'qituvchi” NMIU, -T.,2006 y.